

**СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ОБРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ**

**SOCIOCULTURAL ASPECTS OF EVERYDAY LIFE IN MODERN
SOCIETY: APPEAL TO THE SOURCES**

ЛОБАШЕВА АРИНА СЕРГЕЕВНА,

студентка,

Вологодский государственный университет.

LOBASHEVA ARINA SERGEEVNA,

student,

Vologda State University.

Научный руководитель: Матвеев Александр Валерьевич,

доцент, кандидат исторических наук,

Вологодский государственный университет.

Scientific supervisor: Matveev Alexander Valerievich,,

Associate Professor, Candidate of Historical Sciences,

Vologda State University.

В данной статье освещается тема проявления процессов глобализации в повседневной жизни современности. Раскрываются различные социокультурные аспекты, которые подверглись видоизменениям. На конкретных примерах демонстрируются пути сохранения традиционной культуры и внедрения её элементов в сегодняшний обиход в условиях глобального мира и некой повсеместной культурной унификации. Обозначается влияние подобных тенденций на общий исторический процесс, историю повседневности и массовую культуру. Обращение к своим истокам связывается с осознанием важности и ценности наследия своих предков, как неотъемлемой части обыденности и основы жизнеустройства, в том числе в реалиях текущей эпохи. Феномен популяризации исконной культуры в веке XXI является новым и крайне интересным для культурологии явлением, актуальным для изучения.

This article highlights the topic of the manifestation of globalization processes in the daily life of modernity. Various socio-cultural aspects that have undergone modifications are revealed. Concrete examples demonstrate the ways of preserving traditional culture and introducing its elements into today's everyday life in a global world and a kind of universal cultural unification. The influence of such trends on the general historical process, the history of everyday life and popular culture is indicated. The appeal to one's origins is associated with the awareness of the importance and value of the heritage of one's ancestors as an integral part of everyday life and the basis of life, including in the realities of the current era. The phenomenon of popularization of native culture in the XXI century is a new and extremely interesting phenomenon for cultural studies, relevant for study.

Ключевые слова: *социокультурные аспекты, культурные процессы, повседневность, история повседневности, глобализация, массовая культура, популярная культура.*

Key words: socio-cultural aspects, cultural processes, everyday life, the history of everyday life, globalization, mass culture, popular culture.

В обществе последних лет, десятилетий выражено прослеживается тенденция современного человека всё активнее обращаться к своему прошлому. Именно в прошлом были заложены основы жизни, её устройства. Примечательно, что у каждого этноса, у населения отдельных территорий эти базисы жизнеустройства различны. Но с распространением процесса глобализации по земному шару наблюдается культурное взаимопроникновение, а, порой, и полное замещение. В первую очередь, этому способствует ориентация общественного развития на Запад и Европу, вестернизация и европеизация общества. В итоге – некое усреднение различных аспектов жизни в мировом масштабе.

Современный социум зачастую именуют «обществом потребления», что выражается во многих социокультурных аспектах. Например, в еде, в так называемом «фастфуде» (англ. fast «быстрый» и food «пища»), что на русский язык переводится достаточно просто и емко – «быстрое питание». Из названия следует и сущность такого принципа питания, то есть прием пищи совершается максимально быстро и незаметно. Еда при этом крайне простая, понятная, однообразная. Даже по своей энергетической ценности такие продукты выполняют только самую базовую, при этом важнейшую для людей XXI века функцию – насыщают энергией в кратчайшие сроки, благодаря быстрым углеводам, дающую ту самую энергию, но не обладают никакими полезными свойствами для организма человека в долгосрочной перспективе. Ни о какой обрядовости или таинстве приема пищи, существовавших на Руси в прежние времена, здесь говорить не приходится.

Похожая ситуация прослеживается и с употреблением кофе, «coffeetogo» или «кофе с собой» – формат при котором кофе также пьется на бегу (англ. togo «идти»). Во-первых, кофе изначально заморский напиток, впервые упомянутый в российских документах только в XVII веке, когда его прописали царю Алексею Михайлович Романову (Тишайшему) в качестве «изрядного лекарства против надмений, насморков и главоболений» [10]. Но на сегодняшний день популярность кофе у русского человека может посоревноваться по популярности и распространенности с такими традиционными на Руси напитками, как квас, кисель, морс и другими. Отражается это и в облике среды современного среднего/крупного города – улицы изобилуют различными кофейнями, кофейными точками и островками. В обиходе появились такие новые профессии, как бариста (специалист по приготовлению кофе, работник тех самых кофеен), барбек (помощник баристы) и каппинг (процесс дегустации кофе). Во-вторых, культура употребления кофе (и любых других напитков) и церемониальность также теряются в пучине множества событий и высокого темпа сегодняшней человеческой жизни. Приведенные случаи демонстрируют, насколько видоизменяются со временем простейшие бытовые явления, даже трансформируясь в нечто новое, меняя при этом изначальные концептуальные базисы.

В другие социокультурные категории проникло явление «массовая культура». Данная культурная форма появилась в 30-е годы XX века на западе и буквально пронизывает сегодняшнюю повседневность большей части мира. Другое название массовой культуры – популярная культура, отсюда название одной из её областей – поп-музыка (популярная музыка). Музыкальная индустрия стандартизирована и глобализована. При этом исконные музыкальные традиции отходят на второй план, становясь всё более узконаправленными, так как целевая аудитория менее масштабная, в сравнении с уже привычной среднестатистическому восприятию поп-музыкой. Однако почитатели традиций помимо сохранения народной музыкальной культуры сформировали жанр фолк-музыки («folk music», что в переводе означает «народная музыка»). Направление является симбиозом популярной музыки и народных композиций. Тем не менее, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного

мнения, проведенным в 2020 году на первом месте по востребованности у россиян всё-таки занимает эстрадная музыка (ее выбирают чаще всего 36% респондентов), тогда как народные песни расположились только на втором месте (28%). Примечательно, что народные песни чаще всего предпочитают слушать люди старше 60 лет (44%) и жители сел (40%) [20]. Что подчеркивает актуальность исследования сельских территорий, как центров сохранения различных проявлений традиционной культуры, в данном случае – музыкальной составляющей.

Модная индустрия современности является симбиозом вышеупомянутых процессов. Термин «fastfashion», используемый модными ритейлерами для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон, противостоит идее устойчивой моды [5]. Такое положение дел прямо пропорционально традиционализму в одежде, изначально присущему различным этносам и народностям. Бесконечно меняющиеся «тренды» привносят всё новые и новые образы в повседневную жизнь, сочетая, «миксуя», видоизменяя давно созданные предметы гардероба, их конструкцию и облик.

Высокая скорость таких метаморфоз приводит к тому, что отдельно взятая вещь уже не является столь весомым носителем культурного кода, как это было ранее. «Общество потребления» рождает всё больший спрос и получает всё большие объемы предложения. Но общество это глобально и многополярно, поэтому сами модные течения также всё больше взаимно впитывают различные культуры. На данный момент в большинстве стран мода во многом схожа, но одинаковы только степень схожести и время распространения на отдельно взятой территории. Путь «трендов» начинается на модных подиумах, затем переходит в массы. Этот феномен показан в художественном фильме «Дьявол носит Prada» («The Devil Wears Prada», реж.Д. Фрэнкел, 2006). Героиня Мэрил Стрип говорит главной героине в исполнении Энн Хэтэуэй: «Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю... мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы – человек серьезный и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но. Вы не знаете о том, что этот свитер — не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран – коллекцию небесно-голубых френчей... И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру.

Затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом спустился еще ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако, ради появления этого оттенка были потрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате... Из горы тряпок» [19]. И только после этого модные течения распространяются с запада на другие мировые территории. В качестве примера можно вспомнить такой привычный для человека XXI века предмет одежды, как джинсы/джинсовые брюки.

Поначалу джинсы были не чем иным, как исключительно рабочей одеждой для людей, занимавшихся физическим трудом. В основном таковыми являлись фермеры, ковбои и золотоискатели. Но постепенно американцы восприняли такую недорогую и практичную одежду в качестве повседневного одяния. В особенности новинка полюбилась молодым людям, став даже неким молодежным символом Америки.

В 80-х годах XX века продажи джинс в США исчислялись сотнями миллионов. Затем, во многом благодаря популярной культуре, и, конечно, процессам глобализации, брюки из денима постепенно распространились и на другие континенты и вошли в обиход многих культур [1]. Уже в 1985 году в советском фильме «Самая обаятельная и привлекательная» (реж. Г. Бежанов, 1985) звучит следующая фраза: ««Смотри-ка, в джинсы уже облачились даже самые отсталые слои населения» [12].

Надо сказать, что в последнее время наметился курс на сохранение своего культурного наследия. Выражается это, как в частных случаях, так и в более крупных, общегосударственных масштабах. Например, набирает популярность традиционно русский напиток – иван-чай. Даже существует «Союз производителей иван-чая», базирующийся на территории Вологодской области. Одной из своих миссий организация называет «возрождение традиций наших предков» [18].

В этом же регионе активно культивируются и другие элементы народной культуры. Ежегодно проходит Международный фестиваль кружева «VitaLace», в рамках которого обращается особое внимание на традиционный для Вологодчины промысел – кружевоплетение. Вологодские бренды также стремятся к возвращению к истокам. В 2022 году артель «Нарядно» стала победителем 10 сезона конкурса дизайнеров одежды «Fashion Битва», финал, которого проходил в Москве. На конкурсе была представлена коллекция одежды с принтами, разработанная автором бренда Снежаной Малашиной. Источником вдохновения послужило народное искусство Русского Севера XIX-XX веков: резьба, росписи, вышивки, набойки. На основе древних орнаментов и росписей с предметов народного быта и была сделана эта льняная коллекция [11].

Лён также является одним из достояний региона, традиционным материалом для нужд текстильной промышленности. В отличие, например, от кружева, лён – более доступен для потребителей, поэтому представляет собой очень распространенный элемент повседневности многих жителей города и области. Вологда наполнена достаточно большим числом фирменных магазинов, где представлена льняная одежда от производителей.

Одним из таких производств является компания «Волтри» («Вологодский трикотаж»), имеющая собственную трикотажную мини-фабрику. Фирма выпускает трикотаж из натуральной льняной (льносодержащей) пряжи под торговой маркой «Вологодский лен», магазины именно с таким названием можно найти на вологодских улицах. «Волтри» прошел 45-летний путь становления и развития льняного трикотажного производства [14].

Однако не только Вологодчина преуспевает в вопросе сохранения и возрождения традиций. В сфере культуры питания можно выделить российскую компанию «Теремок» с головным офисом в Москве. Концепция, в рамках которой работает заведение общественного питания называется «fast-casual», что в переводе с английского означает «быстрый-повседневный».

Суть такого формата состоит в том, что совмещается высокая скорость обслуживания (присущая заведениям из разряда «fastfood») и атмосфера, качество, дизайн интерьера (которые характерны для заведений более высокого ценового сегмента – «casualdining»). «Теремок» подчеркивает тот факт, что данная сеть питания – «это не фастфуд!».

Но наиболее отличительной от конкурентов чертой является ассортимент, представленный в заведениях. Основу меню составляет национальное русское блюдо – блины с различными начинками [8]. Наполнители зачастую также относятся к национальной кухне. Так в ассортименте присутствуют блины с красной икрой, с мясом, с творогом. Меню изобилует наименованиями позиций напрямую связанных с традиционной культурой.

Например, блины под названиями «Илья Муромец», «Морской Богатырь», «Куриный Богатырь», «Мясной Богатырь», «Ватрушка». История блинов на территории Руси берет свое начало еще в языческие времена, в IX веке. Отсюда форма, напоминающая солнце, отсылающая к языческим божествам и верованиям. Именно благодаря Масленице, празднику поклонения богу солнца – Яриле, блины приобрели массовое распространение [6].

Помимо блинов присутствуют и другие традиционные блюда, такие, как пельмени и множество вариаций Гурьевской каши. «Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с растегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским

трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым» [3], – писал Владимир Гиляровский о московских трактирах. Напитки также поддерживают общую концепцию, в меню можно увидеть старинные русские напитки - морс, квас, медовуху, питень, березовый сок. Упоминания о некоторых из них имели место быть в таких древних источниках, как «Домострой» (упоминается морс) [4] и «Повесть временных лет» Нестора-летописца (упоминается квас) [7]. Даже само название заведений «Теремок» неразрывно связано с историей и традиционной культурой. Согласно Толковому словарю Ожегова С.И. – ТЕРЕМ, В Древней Руси: высокий богатый дом с покатою крышей, с надворными постройками; жилое помещение в верхней части такого дома [17].

Одним из своих принципов ресторан называет «Традиции»: «Мы уважаем традиции русской кухни и любим экспериментировать. Наш шеф-повар совмещает традиции и новые тенденции, делая знакомые с детства блюда еще более вкусными, полезными и здоровыми» [13]. Таким образом, «Теремок» является успешным симбиозом традиционного и новаторского, так как существует на рынке уже 25 лет.

Этносы и народности, проживающие на территории России, в настоящее время также прославляют свои исконные промыслы, свою уникальную эстетику. Например, якутский бренд «Северянка», вот уже 10 лет распространяющий ювелирные изделия далеко за пределы Республики Саха, радуя почитателей уникальной, ни на что не похожей стилистики, при этом коренному населению данного региона – якутам. «Северянка» реализует продукцию, как в онлайн, так и в офлайн форматах. Физический магазин располагается также в Якутии, а точнее в городе Мирный, являющийся центром алмазодобывающей промышленности в стране. Город часто именуют «Алмазным городом» или «Столицей алмазного края». Ювелирные изделия бренда изготавливаются из серебра, так как именно «чистый белый металл» наиболее ценится.

Считалось, что оберегом служит именно серебро [23]. До настоящего времени серебро все еще превалирует в качестве основного материала для создания ювелирного дела в Якутии. Украшения создаются в рамках стиля «этника», суть которого состоит в преобладании элементов, характерных для какой-либо народной культуры. Присутствуют и такие стили, как «бохо», сочетающий черты кочевничества, свободный дух, этнические элементы и «анимализм» (от англ. animal – «животное»), к этому стилю относятся вещи, содержащие в себе характерные особенности того или иного представителя фауны. В дизайне украшений зачастую задействуются образы священных в традиции народа Якутии животных. Так во многих изделиях отражается облик журавля.

Белый журавль или стерх, в культуре народов Якутии с давних времён считается священной птицей, предвестником счастья, героем исторического эпоса [2]. Нашел отражение в творениях ювелиров и образ лошади. По представлениям народа саха (старинное самоназвание якутов) лошадь – священное животное небесного происхождения. Конь для якутского народа – это незаменимый спутник и верный друг [9]. Зоологические элементы дополняются северными узорами и орнаментами.

Якутские узоры стали частью духовного наследия и играют огромную роль для истории развития нации. Некоторые этнологи сходятся во мнении, что узоры Якутии являются достаточно трудночитаемыми и запутанными [21]. Зачастую образы животных тесно связаны с геометрическими или растительными узорами. В якутской культуре растительные орнаменты символизируют плодородие и развитие [16].

В истории культуры народа Саха ювелирное дело занимает особое почетное место. Как и у других тюркских народов, у народа Саха ювелирное дело вышло от кузнечного ремесла [22]. И вот уже в современности эта традиция нашла свое отражение в виде, в том числе, и «Северянки». «Наша миссия – популяризировать культуру и традиции Русского Севера через призму ювелирного искусства» – гласит надпись на официальном сайте бренда [15]. 2022 год

в России был объявлен Годом культурного наследия народов России. Этот факт еще раз подчеркивает высокую степень важности сбережения, актуализации и развития народной культуры.

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день действительно все более активно наблюдается динамика некоего возвращения социума к своим истокам, в первую очередь, к культурным. Такой процесс отчетливо виден на реальных примерах. Подобную направленность общественной жизни способствует развитию и становлению национального и этнического самосознания. Вместе с тем содействует социальному согласию, а также сохранению и обогащению традиционной культуры. Задачей многих наук, в том числе культурологии, является отслеживание данной социокультурной тенденциозности, фиксирование положений и их анализ, сравнение с историческими фактами и общей картиной мира, прогнозирование дальнейших перспектив и формулирование выводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буровик К.А. Джинсы // Популярная энциклопедия вещей. Исторический магазин. М.: Дрофа-Плюс, 2004. 192 с.
2. Владимирцева М.В., Соломонов Н.Г., Гермогенов Н.И., Исаев А.П., Сафонов Л.Н., Сафонова Н.В., Ноговицын П.Р. Неделя журавля в Якутии // Наука и техника в Якутии. 2019. № 1 (36). С. 84-86.
3. Гиляровский В.А. Трактиры // Москва и москвичи. Санкт-Петербург:Азбука,2019.С.376-415.
4. Домострой / [Российская Академия наук]; издание подготовили В.В. Колесов, В.В. Рождественская; ответственный редактор Л.А. Дмитриев. Санкт-Петербург: Наука, 1994. С.42-43.
5. Каюмова Р.Ф., Первушина А.А. Быстрая мода: за и против // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 1-2 (91). С. 19-22.
6. Ковалёв Н.И. Блины, блинчики, оладьи//Блюда русского стола.СПб.:Лениздат,1995.С.98-105.
7. Ковалёв Н.И., Куткина М.Н., Карцева Н.Я. Холодные напитки// Русская кухня. М.: Деловая литература, 2000. С. 385-390.
8. Похлёбкин В.В. Блины // Кулинарный словарь. М.: Издательство «Э», 2015. С. 36-37.
9. Виртуальная выставка «Дьөһөгөй – священная лошадь саха»// Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). URL: <https://new.nlrs.ru/news/4738>.
- 10.Гудкова Екатерина. Когда кофе появился в России?//Культура. РФ. URL: <https://www.culture.ru/s/vopros/coffe>.
- 11.Гуляева Мария. «Нарядно» из Вологды: вологжане стали победителями всероссийского конкурса дизайнеров одежды//cultinfo.ru. URL: <https://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=naryadno-iz-vologdy-vologzhane-stali-pobeditelyami>.
- 12.Джинсы в кино: смотреть «Самая обаятельная и привлекательная», «Бременские музыканты», «Карнавал» // Культура. РФ. URL: <https://www.culture.ru/materials/109218/i-v-voskhititelnykh-shtanakh?cleanCache=true>.
- 13.О компании//«Теремок». URL: <https://teremok.ru/about>.
- 14.О компании Волтри // Авторская одежда Вологодский лен «Волтри». URL: <https://www.voltri-len.ru/pages/about>.
- 15.О нас / О нашем магазине // Ювелирный онлайн-магазин «Северянка». URL: <https://severyanka-mir.ru/about>.
- 16.Проскурина Елена. Обереги – к 100-летию республики // Газета «Индустрия Севера». URL: <https://индустриясевера.рф/article/52257>.
- 17.Словарь Ожегова // orfo.info. URL: <http://orfo.info/ozhegov.php?w=%F2%E5%F0%E5%EC#:~:text=ТЕРЕМ%20Словарь%20Ожегова.%20ТЕРЕМ%2С%20т'ерем%2С,м.%20прил.%20~ной%2С%20-ая%2С%20-ое>.
- 18.Союз производителей иван-чая. URL: <https://ivantea.su>.
- 19.Цитаты из фильмов: Дьявол носит«Prada» (The Devil wears Prada). URL: <https://citaty.info/quote/491461>.

20. Эстрада, фольклор и рок: рейтинг музыкальных увлечений россиян // ВЦИОМ: результаты исследований. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehstrada-folklor-i-rok-reiting-muzykalnykh-uvlechenii-rossijan>.

21. Якутские орнаменты и узоры // Орнаменты, узоры, векторы. URL: <https://orname.ru/ornament-y-yakutii-natsional-nuue-uzory>.

22. Якутские узоры на сережках // Орнаменты, узоры, векторы. URL: <https://orname.ru/yakutskiye-uzory-na-serezhkakh>.

23. Якутские украшения из серебра: особенности ювелирных изделий, с какими камнями создают украшения // Интересные факты и полезные статьи о ювелирных изделиях и украшениях. URL: <https://dragzoloto.ru/yakutskie-ukrasheniya-iz-serebra-osobennosti>.

© Лобашева А.С., 2023.